
RELAÇÃO DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - DISCUSSÕES A PARTIR DO JOGO DE TABULEIRO: “CAMINHO DA IGUALDADE”

Gabriela de Sousa Rodrigues
gabrielarodrigus123@gmail.com

Gisele da Silva Rodrigues
giza_liz@hotmail.com

Luciana Pereira de Oliveira Santos
luxulipe@hotmail.com

Tamires Souza de Carvalho
tamiressouzadecarvalho@gmail.com

Alunas do curso de Pedagogia

Orientador(a):
Carla Regina de Oliveira
carlareoliveira@uol.com.br

Faculdade Educamais
(EDUCA+)

Resumo:

Este artigo decorre do Projeto de Atividades Interdisciplinares - PAI da Faculdade Educamais e traz como contribuição a criação de um jogo interativo como uma prática pedagógica tendo como objetivo compreender, a partir do lúdico, a percepção da criança no que tange às relações de gênero e suas interações no âmbito escolar. Pretende-se com o jogo compreender as noções de gênero entre meninos e meninas, sabendo-se que esta percepção envolve uma variedade de conhecimentos e elementos sociais e culturais. Nesse sentido, é importante compreender como e o que as crianças sabem e aprendem sobre eles ao estabelecerem suas relações no cotidiano de uma instituição de educação infantil.

Palavras-Chave: educação infantil; gênero; ludicidade; práticas pedagógicas.

Abstract:

This article is part of the PAI - Interdisciplinary Activities Project of the Educamais College, which contributes to the creation of an interactive game as a pedagogical practice, aiming to understand, through play, children's perception of gender relations and their interactions in the school environment. The game aims to understand notions of gender between boys and girls, knowing that this perception involves a variety of knowledge and social and cultural elements. In this sense, it is important to understand how and what children know and learn about them when establishing their relationships in the daily life of an early childhood education institution.

Keywords: *childhood education, gender, playfulness; pedagogical practices.*

1 Introdução

A educação infantil é um estágio crucial no desenvolvimento das crianças, nesta fase os alicerces para compreender e apreciar as diferenças de gênero podem ser moldados de maneira significativa. É um período no qual as crianças começam a formar suas identidades, valores e atitudes em relação ao mundo que as cerca. Nesse contexto, a discussão sobre gênero desempenha um papel fundamental na promoção da igualdade e na desconstrução de estereótipos prejudiciais.

As situações das relações de gênero enraizadas na sociedade podem influenciar jogos e brinquedos lúdicos para meninos ou meninas, sugerindo brincadeiras diferentes com base no gênero, com isso pode acabar construindo um sentido sobre ser menino ou menina gerando uma separação de gêneros nas crianças.

Isso pode ter consequências danosas para o crescimento intelectual, físico, social e psicológico para as crianças, fazendo com que muitas não estabeleçam relações com o gênero oposto no começo de suas vidas, o que é essencial para um mundo melhor.

Podemos verificar por exemplo que, em algumas situações os meninos têm comportamento mais agitado e costumam brincar fora da sala e realizar brincadeiras com mais movimentação, já as meninas, demonstram comportamento mais contido em suas brincadeiras e ficam por vezes dentro de sala de aula.

Os brinquedos e/ou brincadeiras são por vezes utilizados para reforçar essa segregação mas, em alguns momentos, as crianças por livre e espontânea vontade quebram essa barreira de gênero brincando com brinquedos não considerados os ideais para seu gênero sem se importar, mostrando que com a metodologia certa conseguimos formar crianças tendo uma relação de gênero melhor no futuro, fazendo com que todos os paradigmas impostos na nossa

sociedade não afetem os alunos que estão inseridos nesse contexto.

Nessa perspectiva, Ferreira (2002, p.128) [...] sugere que a oferta de brinquedos leva as crianças a erguerem verdadeiras fronteiras generadas, estruturalmente demarcadas. Dessa maneira, o estabelecimento de territórios limítrofes, nos quais elas brincam de modo segregado em grupos distintos, que associam as meninas ao espaço da casinha e direciona os meninos aos brinquedos mais ousados (armas, carros, dentre outros), faculta “[...] a construção de fronteiras bipolares de acordo com uma identificação de interesses de gênero contrastantes, extremados e exclusivos”.

Ainda precisamos nos debruçar e entender os comportamentos sexistas e discriminatórios, nos espaços da sociedade, principalmente nos espaços escolares. Precisamos compreender como essas discriminações apresentam-se, de que forma ocorrem e como se constituem em comunidades com diferentes realidades socioeconômico-culturais.

A pesquisa de gênero e de infância tem priorizado o que ocorre nos espaços escolares a partir de observações das interações das crianças entre elas e com educadores que trabalham com a educação infantil nos diferentes momentos da organização de tempo e espaço.

Conforme Louro (1997) a escola delimita espaços, servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui, informa o “*lugar*” dos pequenos e grandes, dos meninos e das meninas.

A escola sempre exerceu uma ação discriminante, esta instituição sempre reforçou o que prevalece na sociedade. As escolas se encarregaram de separar os sujeitos não permitindo o acesso a todos. Foi na escola que verificamos o processo de separar adulto de crianças, católicos de protestantes, brancos de negros. Neste mesmo sentido, se fez diferente para ricos e pobres e, imediatamente, separou meninos de meninas.

As crianças aprendem com as outras crianças nos espaços de convívio comum, a cultura de pares é fundamental para as crianças, pois é nesse convívio que permitem apropriar, reinventar e produzir o mundo que o rodeia. O convívio com os seus pares, traz o conhecimento de atividades e rotinas por meio de representação de fantasias e cenas do cotidiano. Essa divisão de tempo e emoções é importante para um perfeito entendimento do mundo e faz parte do processo de crescimento.

“O mundo da criança é muito heterogêneo, ela está em contato com várias realidades diferentes, das quais vai apreendendo valores e estratégias que contribuem para a formação da sua identidade pessoal e social. Para isso, contribuem a sua família, as relações escolares, as relações de pares e as relações comunitárias. Quando “trabalham”, a participação de tarefas familiares leva as crianças a aprender quando e como agir e “[...] ao agir inscrevem o seu saber no contexto social e são também produtoras de práticas culturais.” (Pinto, 1997, p. 92).

Relacionam-se aos meninos, desde o seu nascimento qualidades que vão dando força para a discriminação do gênero e que promovem a autoestima do homem, como fortes, corajosos e espertos. Já com as meninas as qualidades atribuídas reforçam que são delicadas, frágeis e medrosas.

Tudo isso é reforçado quando as crianças começam a ganhar seus brinquedos. Meninos recebem carrinhos, bolas, coisas de cores azul, já as meninas recebem bonecas, carrinhos de bebês que imitam os de verdade, coisas de cor rosa.

As relações não são apenas relações de gêneros e sim de poder, o que se perpetua e continuará se a escola não fizer o seu papel, bem como os outros segmentos da sociedade. A escola pode ser um instrumento para repassar preconceito e

discriminação ou uma formadora de uma sociedade com menos desigualdades sociais.

Os espaços escolares precisam ter uma proposta pedagógica que trabalhe as pessoas de forma a não encaixá-las dentro de certos comportamentos, para que possam se expressar com maior liberdade, enriquecendo as relações e aprendendo que temos muitas maneiras de ser mulher e muitas maneiras de ser homem.

É nas escolas que as relações são discutidas e estudadas e o entendimento sobre as questões de gêneros vão sendo explicadas, daí a importância de sempre introduzir nas aulas momentos históricos vividos por cada povo.

Prout (2004) defende que é necessário intensificar a interdisciplinaridade dos estudos da infância, incluindo a psicologia crítica, na procura de um diálogo que explore pontos em comum e diferenças, bem como um envolvimento com as ciências médicas e biológicas. Apresenta também, o conceito de mobilidade, pois para ele não é possível perceber a variedade e complexidade da infância sem nos centrarmos no movimento, ou nos fluxos que delineiam a relação entre global e local, entre grande e pequeno, entre o grandioso e o mundano. Assim como as pessoas, as mobilidades transnacionais também envolvem fluxo de produtos, informações, valores e imagens com os quais as crianças interagem diariamente. Os processos de socialização cada vez mais complexos ocorrem, a partir do momento em que as crianças de menor idade começam a passar grande parte do seu tempo fora do contexto familiar.

O projeto “*Relações de Gênero na Educação Infantil: Caminho da Igualdade*”, propõe uma abordagem inovadora para abordar a questão de gênero na educação infantil por meio de um jogo de tabuleiro interativo e educativo. Por meio deste jogo, as crianças serão convidadas a explorar conceitos de gênero, diversidade e igualdade de forma lúdica e envolvente. Ao tornar esse assunto acessível desde cedo, podemos contribuir para a formação de cidadãos conscientes e

respeitosos, capazes de construir uma sociedade mais inclusiva.

Durante este projeto, examinamos fundamentos teóricos que embasam a relação entre gênero e educação infantil, bem como os desafios enfrentados pelos educadores ao lidar com essa temática sensível. Além disso, apresentaremos o jogo “*Caminho da Igualdade*” como uma ferramenta pedagógica inovadora que pode ser usada em sala de aula para promover discussões construtivas sobre gênero. Por fim, discutiremos expectativas e objetivos deste projeto, destacando a importância de promover uma educação inclusiva e equitativa desde a infância como um passo essencial em direção a uma sociedade mais justa e igualitária.

A importância do projeto que aborda a relação de gênero na educação infantil por meio de um jogo de tabuleiro é substancial e multifacetada. Em um momento em que a sociedade está cada vez mais consciente da necessidade de promover igualdade de gênero, essa iniciativa se destaca como uma ferramenta educacional original e relevante. Assim sendo, o projeto de criação de um jogo de tabuleiro para discutir relação de gênero na educação infantil é importante por diversos motivos:

Em primeiro lugar, o jogo é uma ferramenta lúdica e divertida que pode ser utilizada para despertar o interesse das crianças pelo tema, permitindo explorar conceitos relacionados ao gênero. Isso é fundamental, pois muitas vezes as crianças podem sentir-se desconfortáveis ou inibidas ao discutir questões de gênero de forma direta. O jogo permite que elas aprendam de maneira mais descontraída e inclusiva, podendo ser adaptado para diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento, o que o torna acessível a um público amplo.

Além disso, um jogo de tabuleiro pode promover a empatia e a compreensão, pois permite que as crianças vivenciem diferentes perspectivas e realidades relacionadas ao gênero. Isso pode ajudar a combater estereótipos prejudiciais

e promover a aceitação da diversidade de identidades de gênero.

O projeto também pode ser uma ferramenta valiosa para educadores e pais, fornecendo recursos para abordar a educação de gênero de maneira mais eficaz. Isso contribui para a formação de crianças mais conscientes e respeitadas em relação às questões de gênero, o que é essencial para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Destacamos 5 (cinco) razões que ressaltam a importância desse projeto:

- 1) Educação inclusiva desde cedo:** a educação infantil é uma fase crucial para a formação das crianças, em que valores, normas e conceitos começam a ser moldados. Introduzir a discussão de gênero nesse estágio é fundamental para que as crianças cresçam em um ambiente inclusivo, compreendendo que todos têm direitos iguais, independentemente do gênero.
- 2) Desconstrução de estereótipos de gênero:** jogos de tabuleiro podem ser ferramentas poderosas para desafiar estereótipos de gênero enraizados na sociedade. Ao incorporar personagens e situações diversas no jogo, é possível desconstruir preconceitos e mostrar às crianças que não há limitações de gênero quando se trata de habilidades, interesses e aspirações.
- 3) Aprendizado lúdico:** as crianças aprendem melhor quando estão se divertindo. O uso de um jogo de tabuleiro torna o processo educacional mais envolvente e atrativo, incentivando a participação ativa e a compreensão profunda dos conceitos relacionados ao gênero.
- 4) Promoção de habilidades sociais:** jogar um jogo de tabuleiro envolve interações sociais, colaboração e resolução de problemas. Essas habilidades são

fundamentais para a vida cotidiana e o jogo pode ser usado como um espaço seguro para discutir questões de gênero, ensinando às crianças como respeitar e entender as diferenças.

5) Preparação para um futuro igualitário: ao abordar a relação de gênero na educação infantil, estamos preparando gerações futuras para um mundo mais igualitário e inclusivo. Isso pode resultar em uma sociedade em que homens e mulheres desfrutam dos mesmos direitos, oportunidades e responsabilidades, promovendo, assim, um ambiente mais justo para todos.

2 Objetivos

O objetivo geral deste artigo é propor um jogo de tabuleiro interativo que aborde, de forma lúdica e educativa, a importância da igualdade de gênero desde a infância.

Como objetivos específicos temos:

- » Promover a conscientização sobre diversidade de gênero, mostrando às crianças sobre a importância de respeitar as diferenças e promover a igualdade entre meninos e meninas;
- » Estimular o diálogo e a comunicação;
- » Desconstruir estereótipos de gênero;
- » Reforçar a empatia e o respeito;
- » Desenvolver habilidades críticas.

Além da introdução e definição de objetivos, este artigo é composto por uma fundamentação teórica, metodologia, resultados esperados, considerações finais, além das referências bibliográficas utilizadas.

3 Fundamentação Teórica

3.1 Relação de Gênero

O estudo sobre as relações de gênero pode contribuir para percebermos que tudo o que fazemos tem a ver com a forma como fomos educados na escola e fora dela, e que cada profissional possa refletir sobre seus métodos de ensino, tendo a compreensão de que ela não é neutra e que a escola, pode ser tanto um centro de preconceitos e discriminação, como também pode ser um centro de mudanças.

Conforme Louro (1997, p. 12) a escola delimita espaços:

“Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos pequenos e grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. O prédio escolar informa a todos/as sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos “fazem sentidos”. Instituem múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos. A reprodução da discriminação na escola é reforçada quando: O professor as vezes reforça as situações de gênero enraizadas na sociedade, na maioria das vezes reforçando quais são os brinquedos de meninas e de meninos, com tudo isso a separação de gênero começa desde o primeiro contato social.

A educação infantil é uma fase importante para a formação das crianças onde valores e conceitos começam a ser formados. É fundamental que as crianças cresçam em um ambiente inclusivo e compreendendo que todos têm direito iguais, de exercer uma função ou brincar do que quiserem, independente de gênero.

O mundo da criança é muito heterogêneo, ela está em contato com várias realidades

diferentes, por meio das quais vai apreendendo valores e estratégias que contribuem para a formação da sua identidade pessoal e social. Para isso, contribuem a sua família, as relações escolares, as relações de pares e as relações comunitárias. Quando “*trabalham*”, a participação de tarefas familiares leva as crianças a aprender quando e como agir e, ao agir inscrevem o seu saber no contexto social e são também produtoras de práticas culturais.” (Pinto, 1997, p. 92).

3.2 Relação de Gênero na Educação Infantil

A educação infantil é o primeiro processo educacional em que as crianças são inseridas a partir do momento de seu nascimento. A criança passa por várias fases durante essa etapa tão importante. Na educação infantil, as relações de gênero, sexualidade e identidade de gênero começam a aparecer nos pequenos detalhes da vida da criança. Essa situação geralmente lhe é apresentada pela família, onde a exposição ou imposição do que é designada para mulher ou para o homem parte do âmbito em que a criança está inserida.

Com isso, Brasil (1998, p. 19), confirma que, dentre as questões relacionadas à sexualidade, as relações de gênero ocupam um lugar central. Há um vínculo básico entre o gênero de uma pessoa e suas características biológicas, que a definem como sexo masculino ou feminino. Perceber-se e ser percebido como homem ou como mulher, pertencendo ao grupo dos homens ou das mulheres, dos meninos ou das meninas, se dá nas interações estabelecidas, principalmente nos primeiros anos de vida e durante a adolescência.

Outro destaque muito importante no que se refere ao comportamento social de ser homem ou mulher perante o outro é o fato de como e quando a criança começa a se identificar nesse espaço onde ela está inserida socialmente. Quando falamos de identidade de gênero, logo pensamos em como a pessoa se autodeclara socialmente e como essa atitude pode refletir perante o sexo

oposto. É nesse momento que devemos o respeito mútuo entre meninos e meninas e a família precisa ser envolvida nesse processo.

Nesse sentido, as crianças ao longo da vida passam a perceber que a relação entre homens e mulheres precisa acontecer de maneira respeitosa e com valores de igualdade. Se esta atitude for trabalhada com as crianças desde a construção de seus saberes e conhecimento de mundo, logo nos primeiros contatos com as pessoas à sua volta e depois na escola, teríamos um caminho para que o sentimento de igualdade forja-se de forma natural, com menos estereótipos e preconceito impostos pela sociedade.

As relações de gênero estão presentes em todos os espaços, e na escola, ela se apresenta de várias formas. Por isto, ao escolher um jogo ou uma brincadeira, a criança traz consigo seus costumes. Desta maneira, ao escolher determinado brinquedo pela cor, por exemplo, a criança apresenta alguns critérios, e manifesta suas preferências.

De acordo com Felipe (2000) *apud* Silva (2012, p. 10), há uma vigilância exercida desde os primeiros anos de vida não só pela família, mas também pela escola, para que se possa garantir a manutenção de uma masculinidade ou feminilidade considerada hegemônica. “*Qualquer possibilidade de rompimento das fronteiras de gênero aponta uma classificação no campo da patologia, da anormalidade*”.

3.3 A importância do jogo na Educação Infantil

Todos sabemos que os jogos e brincadeiras fazem parte da vida das crianças, um simples jogo de tabuleiro ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, a atenção, interação social e concentração.

Afirma Freitag (2012) que brincando as crianças exploram e podem fazer reflexões acerca de sua cultura, questionando regras, valores e condutas comportamentais. Nesse brincar é possível observar que as crianças expõem situações que ainda não conseguem elaborar para

poderem se expressar na linguagem escrita ou até mesmo falada.

Dessa forma o brincar proporciona a autonomia possibilitando a interação com o mundo explorando sua imaginação e suas relações sociais. Por mais simples que possa parecer, uma brincadeira pode ser metodologicamente bem trabalhada, respeitando as origens culturais e sociais de cada grupo, despertar a imaginação e o interesse por novas formas de conhecimento e interação social.

Para Santos (2018) as crianças assumem diferentes papéis quando brincam, isso ocorre de forma prazerosa e divertida criando um espaço rico para novas aprendizagens.

A ludicidade na educação infantil contribui de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, os jogos e as brincadeiras proporcionam engajamento e motivação na sala de aula, pois estimula uma aprendizagem de forma menos rígida e mais prazerosa, facilitando assim um melhor desenvolvimento aos educandos.

4 Metodologia

4.1 Quanto à abordagem: pesquisa qualitativa

Podemos afirmar que a abordagem qualitativa faz-se necessária tendo em vista o resultado dos dados obtidos a partir da aplicação do jogo de tabuleiro em um determinado grupo de crianças da educação infantil como uma prática interdisciplinar para o desenvolvimento da aprendizagem da criança nessa faixa etária.

A metodologia de pesquisa qualitativa traz como elemento principal a análise do porque os fenômenos acontecem e não se fixa nos dados quantitativos, sendo estes, de menor relevância para o objetivo geral e específico que o projeto pretende realizar.

4.2 Quanto à natureza: pesquisa aplicada.

Considera-se relevante para esse projeto a pesquisa aplicada como método de avaliar os impactos e resultados no público-alvo, demonstrando a possibilidade de utilizar jogos (o fazer lúdico) no processo de ensino e aprendizagem da educação infantil, podendo confirmar hipóteses previamente definidas para temas de real significância para essa etapa da educação.

4.3 Quanto aos objetivos: pesquisa descritiva.

Nesse projeto a pesquisa descritiva tem uma abordagem inicial para levantamento de dados que podem ser elencados a partir da construção do projeto fornecendo elementos necessários para o desenvolvimento do projeto sem ter a priori a preocupação em aprofundar a sua análise.

4.4 Quanto aos procedimentos: pesquisa bibliográfica

As referências bibliográficas para esse projeto são fundamentais para que os pesquisadores possam ter acesso às teorias conceituais que embasam a formulação de problemas, hipóteses e conclusões que irão evidenciar todo o desenvolvimento do projeto e sua possível aplicação. O exame minucioso de referências que irão coadunar os dados obtidos desde a construção e elaboração metodológica do jogo e do público-alvo que se pretende atingir.

5 Percurso Metodológico

O presente projeto está organizado em 3 (três) etapas:

- » **Etapa 1 – Fundamentação teórica:** apresentada na seção anterior.

- » **Etapa 2 – Elaboração do jogo:** esta etapa será descrita em detalhes na próxima seção.
- » **Etapa 3 – Apresentação do jogo:** na última etapa compartilharemos o jogo elaborado, também, na próxima seção.

6 Resultados

A presente seção traz como resultados a proposta de um jogo de tabuleiro para trabalhar a questão de gênero na educação infantil.

Uma ideia de jogo interessante sobre o tema da relação de gênero na educação infantil é a criação de um jogo de tabuleiro interativo que aborda de forma lúdica e educativa a importância da igualdade de gênero desde a infância.

6.1 Tipo de jogo: Tabuleiro

Figura 6.1: Parte do Tabuleiro

Fonte: elaborado pelas autoras

Design do tabuleiro: o tabuleiro pode ser um caminho colorido com ilustrações que representam diferentes cenários (casa, escola, parque, etc.). Algumas casas podem conter imagens de personagens enfrentando desafios relacionados a estereótipos de gênero.

O tabuleiro do jogo poderia ser dividido em diferentes cenários, cada um representando uma situação comum na educação infantil, como brincadeiras no parquinho, atividades em sala de aula, esportes e jogos, entre outros. Cada

cenário teria uma série de desafios e perguntas relacionadas à igualdade de gênero.

Figura 6.2: Tabuleiro com percurso completo

Fonte: elaborado pelas autoras

Público-alvo: alunos da Educação Infantil.

Objetivo do jogo: o objetivo do jogo é percorrer o tabuleiro e ajudar os personagens a superar os desafios relacionados a estereótipos de gênero. Os jogadores também devem coletar pontos ao longo do caminho, representando a conscientização sobre igualdade de gênero e quebra de normas.

Materiais necessários:

- » **Tabuleiro:** um tabuleiro com casas numeradas e ilustrações dos desafios.
- » **Cartas de Desafio:** crie cartas que apresentem situações desafiadoras relacionadas a estereótipos de gênero. As cartas podem conter perguntas, dilemas ou mini atividades.
- » **Peões:** peças que representam os jogadores.
- » **Dado:** para determinar o movimento dos jogadores.

Regras do jogo:

- » Cada jogador escolhe um peão e coloca-o na casa de partida.
- » Os jogadores lançam o dado em rodadas alternadas e avançam o número de casas indicado.

- » Quando um jogador para em uma casa de desafio, o jogador deve pegar uma carta de desafio e ler em voz alta.
- » O jogador então responde à pergunta, discute a situação apresentada ou realiza a mini atividade descrita na carta.
- » Após concluir o desafio, o jogador ganha pontos de conscientização.
- » O jogador continua seu movimento no próximo turno.
- » O primeiro jogador a alcançar a última casa do tabuleiro é o vencedor.

Exemplos de cartas de desafio:

“Você viu um amigo sendo zombado por gostar de dançar. Como você reage?”

“Imagine que você quer brincar de cozinhar, mas alguém diz que isso é coisa de menina. O que você faria?”

“Uma amiga quer brincar de carrinhos, mas alguém diz que isso é coisa de menino. O que você faria?”

“Explique uma atividade que todos podem fazer, independentemente do gênero.”

“Um amigo quer brincar de boneca, mas alguém diz que isso é coisa de menina. O que você diria para apoiá-lo?”

“Você vê um menino usando um vestido e outras crianças rindo. Como você reagiria?”

“Imagine que você adora futebol, mas ouviu alguém dizer que futebol é só para meninos. O que você responderia?”

“Conte uma história sobre um homem que é enfermeiro e cuida dos pacientes com muito carinho.”

“Você ouviu alguém dizer que meninas não podem ser bombeiras. Como você explicaria que isso não é verdade?”

“Um amigo quer pintar as unhas, mas tem medo de ser ridicularizado. Como você o ajudaria?”

“Descreva uma atividade em que meninos e meninas possam trabalhar juntos de forma igual.”

“Um colega diz que os meninos são melhores em matemática. Como você responderia a isso?”

“Você encontra um livro de histórias com personagens de gênero neutro. Por que isso é importante?”

“Desenhe uma cena em que meninos e meninas brincam juntos de forma divertida.”

“Explique por que é importante não julgar os interesses das pessoas com base no gênero.”

“Conte uma história sobre uma mulher que é engenheira e constrói coisas incríveis.”

“Um amigo quer ser bailarino, mas tem medo de ser alvo de piadas. O que você faria?”

“Descreva uma situação em que alguém quebrou um estereótipo de gênero e inspirou outras pessoas.”

“Você vê um menino chorando e alguém diz que isso é coisa de menina. O que você diria?”

“Desenhe um cartaz que promova a igualdade de gênero e respeito pelas escolhas individuais.”

“Imagine que um garoto quer ser cabeleireiro. Como você o apoiaria diante de possíveis críticas?”

“Descreva como as pessoas podem desafiar as normas de gênero na vida cotidiana.”

“Você ouviu alguém dizer que apenas as meninas devem ajudar nas tarefas domésticas. Como você responderia?”

“Conte uma história sobre um pai que cozinha refeições deliciosas para a família.”

“Desenhe uma cena em que meninos e meninas estão brincando com brinquedos diversos.”

“Imagine que você gosta de dançar ballet, mas alguns amigos acham que isso não é coisa de menino. O que você faria?”

“Descreva como as roupas podem ser escolhidas com base no gosto pessoal, não no gênero.”

“Conte uma história sobre um homem que é dono de um salão de beleza e cuida dos cabelos de todos.”

“Você encontra um livro que mostra homens e mulheres em diferentes profissões. Por que isso é legal?”

“Desenhe um cenário em que um grupo de amigos trabalhe em equipe, cada um contribuindo com suas habilidades únicas.”

“Imagine que você gosta de ciências, mas alguém diz que essa é uma área mais adequada para meninos. O que você responderia?”

“Descreva como as palavras e brincadeiras podem afetar as escolhas das pessoas e como podemos ser mais respeitosos.”

“Conte uma história sobre uma mulher que pratica esportes e compete em campeonatos.”

“Você ouve alguém dizer que os meninos não devem chorar. O que você explicaria sobre expressar emoções?”

6.1.1 Sugestões de jogabilidade

Os jogadores poderiam ser divididos em equipes, representando meninos e meninas, e ao longo do jogo, eles teriam que responder perguntas sobre as diferenças e as semelhanças entre os gêneros, assim como a importância de respeitar as escolhas e interesses de cada um, e como combater estereótipos de gênero.

Além disso, o jogo poderia incluir cartas de ação, como *“Avance 2 casas se você já brincou de boneca”*, ou *“Volte 1 casa se você já disse que meninos não podem chorar”*. Essas cartas incentivam a reflexão sobre atitudes e comportamentos que podem reforçar estereótipos de gênero.

Ao final do jogo, as equipes poderiam discutir as respostas dadas e as ações tomadas durante o jogo, promovendo uma reflexão coletiva sobre a importância da igualdade de gênero na educação infantil. Poderiam, também, ser

propostas atividades complementares, como debates em sala de aula ou criação de cartazes sobre o tema.

O objetivo principal do jogo seria sensibilizar as crianças desde cedo para a importância de uma educação igualitária, que respeite as diferenças e promova a igualdade de oportunidades entre meninos e meninas. Dessa forma, espera-se contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.

Esperamos como possíveis resultados de nosso projeto:

- » **Conscientização e sensibilização:** espera-se que o projeto aumente a conscientização das crianças, pais, educadores e outros envolvidos sobre questões de gênero e a importância de promover a igualdade de gênero desde a infância.
- » **Desconstrução de estereótipos de gênero:** o jogo de tabuleiro pode ajudar a desafiar estereótipos de gênero tradicionais, promovendo a ideia de que meninas e meninos podem ter os mesmos interesses e habilidades em diferentes áreas.
- » **Empoderamento das crianças:** o projeto pode capacitar as crianças a expressar seus sentimentos, interesses e identidades de gênero, de forma aberta e positiva, promovendo a autoestima e a autoaceitação.
- » **Melhor compreensão das questões de gênero:** espera-se que o jogo de tabuleiro ajude as crianças a compreender conceitos relacionados ao gênero, como identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual, de maneira adequada à sua idade.
- » **Promoção do respeito mútuo:** o projeto pode incentivar as crianças a respeitar as diferenças de gênero e a tratar os outros com respeito, independentemente de seu gênero ou identidade de gênero.

- » **Envolvimento dos pais e educadores:** espera-se que o projeto envolva pais e educadores na discussão sobre gênero na educação infantil, capacitando-os a apoiar as crianças em suas jornadas de autodescoberta e desenvolvimento de identidade de gênero.
- » **Avaliação da eficácia:** pode-se medir a eficácia do projeto por meio de pesquisas, questionários ou observações para verificar se houve uma mudança na compreensão e atitudes das crianças, pais e educadores em relação às questões de gênero.
- » **Documentação e compartilhamento de melhores práticas:** se o projeto for bem-sucedido, será possível documentar as melhores práticas e compartilhá-las com outras escolas e educadores interessados em abordar questões de gênero na educação infantil.

O potencial de impacto dos resultados do projeto sobre a relação de gênero na educação infantil, utilizando um jogo de tabuleiro, **pode ser significativo em várias dimensões:**

- » **Técnico-Científico:** se o projeto for conduzido com rigor científico, este pode contribuir para o avanço do conhecimento na área da educação, psicologia infantil, e estudos de gênero. Os resultados podem ser publicados em revistas acadêmicas, conferências, ou outros fóruns científicos, aumentando o corpo de literatura disponível sobre o tema e potencialmente influenciando pesquisas futuras.
- » **Inovação:** a criação de um jogo de tabuleiro voltado para a educação infantil que aborda questões de gênero é uma abordagem inovadora. Se o jogo for bem desenhado, poderá servir como um modelo para outros educadores e designers de jogos, estimulando a criação de recursos

educacionais similares que promovam a igualdade de gênero.

- » **Difusão:** seu projeto pode ter um impacto significativo na difusão de informações sobre a importância da educação de gênero na infância. Ao compartilhar os resultados do projeto por meio de *workshops*, palestras, redes sociais e outros canais de comunicação, você pode alcançar um público amplo, incluindo educadores, pais e cuidadores, e sensibilizá-los para essa questão crucial.
- » **Socioeconômico:** promover uma educação mais igualitária de gênero na infância pode ter impactos socioeconômicos importantes. Uma educação que combata estereótipos de gênero e promova a diversidade pode preparar as crianças para um futuro mais inclusivo, aumentando suas oportunidades e reduzindo desigualdades.
- » **Ambiental:** embora não esteja diretamente relacionado ao tema de gênero, é importante considerar o impacto ambiental do seu projeto. Ao criar materiais educacionais, como jogos de tabuleiro, é fundamental pensar em práticas sustentáveis de produção, uso de materiais *eco-friendly* e formas de minimizar o desperdício.

7 Considerações Finais

Nesse projeto de atividade interdisciplinar foi possível reconhecer a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento cognitivo da criança, bem como na importância do estímulo às interações sociais, e como o lúdico pode fazer parte do cotidiano escolar para temas geradores na educação infantil. As questões de gênero, tema tão presente na atualidade, devem ser iniciadas desde a primeira etapa da educação, uma vez que se constitui por meio das relações sociais.

Ao considerarmos a educação infantil o primeiro espaço educacional que pode, tanto acomodar, como desafiar, os conceitos tidos como verdade sobre o gênero e suas relações como práticas corporais para meninos e meninas, o desenvolvimento de brincadeiras como o jogo de tabuleiro que esse projeto traz, pode e deve contribuir para novos processos de ensino e práticas pedagógicas que auxiliem os docentes nas aulas e no convívio entre os alunos nessa etapa da educação.

A construção do jogo e sua aplicação, ainda em construção por esse grupo, tem como pressuposto fomentar outros estudos e análises que possam ir ao encontro de novas práticas pedagógicas com o objetivo de construir processos interdisciplinares para o ensino e aprendizagem. O tema de gênero suscita outros temas, como por exemplo a violência de gênero, as relações de poder, as interações sociais, o respeito à diversidade, a qualidade de vida, saúde e corpo humano, dentre outros. Também foi possível concluir que o tema de gênero favorece a discussão sobre igualdade, respeito, tolerância, e, promove uma educação mais inclusiva, de modo que essas questões socioeconômicas também poderiam ser trabalhadas no ambiente educacional por meio do debate utilizando-se recursos lúdicos como este jogo de tabuleiro.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil** / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il.
- FERREIRA, Manuela. **O Trabalho de Fronteira nas relações entre gêneros em espaços de “brincar ao faz-de-conta”**. ex aequo, Lisboa, n. 7, p. 113-128, 2002.
- FREITAG, Maria Eva Climaco Varela. **O brincar na educação infantil**. Trabalho de conclusão de curso em Especialização Educação Infantil. Florianópolis-SC, p.5-19, 2012.
- GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
- LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- PINTO, Manuel. A Infância como construção social. In: PINTO, M.; SARMENTO, M. J. (coord.). **As crianças: Contextos e Identidades**. Braga: Centro de Estudos da Criança, Universidade do Minho, 1997.
- PROUT, Alan. **Reconsiderar a nova sociologia da infância**. Braga: Universidade do Minho; Instituto de Estudos da Criança, 2004.
- SANTOS, Maria de Fátima Macedo. **Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Curso de Pedagogia a Distância do Centro de Educação, Rio Grande do Norte, Currais Novos - RN, p.6-20, 2016
- SILVA, José Isavan Oliveira. **Percepções docentes sobre sexualidade nos anos iniciais do ensino fundamental**. Monografia apresentada ao Programa de Pós Graduação Lato Sensu em Educação e Diversidade apresentada a Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Mato Grosso Campus de Juara. 2012.